

PoI – Points of Interest in Destinationen

Julian Reif, Dirk Schmücker, Eric Horster und Tim Staubert

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Points of Interest (PoI) sind besuchenswerte geographische Orte.
- Erlebnis-PoI (E-PoI) sind Attraktionspunkte.
- Funktionale PoI (F-PoI) sind Punkte, die beim Besuch von E-PoI helfen.
- Messungen an einem F-PoI können als Hilfsgröße für die Besucherzahlen an einem E-PoI genutzt werden, wenn zwischen beiden eine starke Beziehung besteht.

Autoren:

Julian Reif (DI Tourismusforschung, FH Westküste) reif@fh-westkueste.de

Dirk Schmücker (NIT, Kiel), dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Eric Horster (DI Tourismusforschung, FH Westküste), horster@fh-westkueste.de

Tim Staubert (FH Kiel), tim.staubert@fh-kiel.de

Datum: 7. März 2023

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Im Rahmen des (digitalen) touristischen Besuchermanagements spielen Points of Interest (PoI) eine wichtige Rolle als Attraktionspunkte für Besuchende und damit auch als potenzielle Standorte für Besuchermessungen (Schmücker et al., 2022). Zugleich nutzen viele touristische Datenbanken in der Praxis des Destinationsmanagements ganz selbstverständlich „PoI“-Felder. Wir vermuten, dass es in Forschung und Praxis eine intuitive Vorstellung davon gibt, was PoI sind („Punkte von Interesse“). Eine klare Definition und Kategorisierung sowie Verwendung des Begriffs im Rahmen des Managements von Besucherinnen und Besuchern fehlt bisher.

Begriffsverwendung in der Literatur

Erste Erwähnungen des Begriffs „Point of Interest“ bzw. „PoI“ im touristischen Kontext finden sich Ende der 1990er Jahre. Wall (1997) schlägt Punkte (Museen, Theater etc.), Linien (Küsten, Routen etc.) und Flächen (Schutzgebiete etc.) als mögliche Unterscheidungsmerkmale von Attraktionen vor. In den Folgejahren werden als PoI bezeichnet: „monuments and streets“ (Crainic et al., 2004), „a hotel, a restaurant“ (Burigat et al., 2005, S. 214) oder „museums and their catalogues, monumental buildings and historical information associated with them, restaurants and their menus, shops and their current promotions, hotels with reservation services, digitized old postcards, etc.“ (van Setten et al., 2004). Braunhofer et al. (2013) betrachten als „Place of Interest“ schlicht das Ziel eines Besuches. Yilmaz et al. (2017) definieren den Point of Interest als „particular location point that is useful or interesting for people, such as restaurants, museums, parks and hotels“. Eine sehr einfache und zugleich umfassende Definition von Point of Interest ist „a specific point location that someone may find useful“ (Xu et al., 2018).

In der aktuellen Literatur weisen Points of Interest folgende Eigenschaften auf: Sie sind lokalisierbar, geographisch abgrenzbar, zugänglich, von Touristinnen und Touristen besucht und attraktiv (Padrón-Ávila & Hernández-Martín, 2022). Points of Interest werden verstanden als „specific place within a tourism destination where a significant number of tourists stop. The reason for stopping must be their interest in enjoying one or more elements that can be found within that place. This means that places where visits to them are obligatory or necessary are not points of interest.”(Padrón-Ávila & Hernández-Martín, 2022, S. 526).

Die Abkürzung “PoI” wird zuweilen auch für “Point of Information“ (in Abgrenzung zum Point of Sale, Horner & Swarbrooke, 2006, S. 214) oder für „Potential of Interest“ verwendet. Potential of Interest ist „the sightseeing potential of each place in a tourist area, which is estimated from data about locations where previous visitors have found something impressive” (Kurata, 2012).

Definitionsmethoden

Zur Definition von PoI können drei Methoden unterschieden werden:

1. Festlegung anhand von offensichtlichen Kategorien: Für Autofahrende sind Tankstellen oder Ladesäulen von Interesse, deshalb können alle Tankstellen oder Ladesäulen als PoI für Autofahrende definiert werden. Für Übernachtungsgäste sind Übernachtungsmöglichkeiten meist von Interesse, deshalb könnten alle Übernachtungsmöglichkeiten als PoI für Übernachtungsgäste definiert werden.
2. Festlegung durch Expertinnen oder Experten: Ob ein bestimmter Ort „von Interesse“ ist, kann zum Beispiel durch die Destination

Management Organisation (DMO) oder andere Personen mit Expertise festgelegt werden. In der Praxis hat sich ein Set von Kategorien etabliert, die regelmäßig als PoI eingestuft werden (bspw. Hotel, Museum etc.)

3. Ermittlung aus Kundensicht: Einige Studien haben versucht, aus den digitalen Berichten über bestimmte Orte in sozialen Medien deren Eigenschaft als PoI abzuleiten (Rae et al., 2012; Yilmaz et al., 2017).

Definition

Im Rahmen des Besuchermanagements verwenden wir die zweite Methode zur Definition von PoIs und legen die Verwendung des Begriffs in diesem Rahmen fest. Ausgehend von der Definition von Xu et al. (2018, „a specific point location that someone may find useful“) definieren wir einen touristischen PoI wie folgt:

Ein touristischer Point of Interest (PoI) ist ein im Rahmen touristischer Reisen besuchenswerter geographischer Ort.

Damit schließen wir immaterielle Orte bzw. rein virtuelle Punkte, die in der geographischen Realität nicht existieren (bspw. Pokémons), von der Definition aus, denn im Kontext von Besuchermanagement wird versucht, die reale Bewegung im Raum zu beeinflussen. Allerdings ist die digitale (virtuelle) *Repräsentation* von geographischen Orten für das Besuchermanagement von hoher Bedeutung, denn ohne eine digitale Repräsentation ist ein digitales Besuchermanagement nicht möglich.

PoI sind also geographische Orte, deren Lage und Ausdehnung sich durch Koordinaten eindeutig festlegen lassen. Demnach können Punkte, Flächen (Polygone), oder Linien (Polylinien) PoI darstellen.

Ein Kernbegriff in der Definition ist *besuchenswert*. In welchem Maße ein Ort besuchenswert ist, hängt ab von

1. den Eigenschaften des Orts (Erreichbarkeit etc.),
2. den Eigenschaften der Reisenden (Wünsche, Bedürfnisse, Planungen) und
3. dem Kontext der konkreten Reise (bspw. Urlaubs- oder Geschäftsreise).

Damit wird deutlich, dass ein Ort nicht per se ein PoI ist, sondern dazu die Perspektive der Nutzenden und des Kontextes notwendig ist.

Kategorien von PoI: E-PoI und F-PoI

PoI werden in der Destinationspraxis in verschiedene Inhaltskategorien eingeteilt, wie z. B.

- Sehenswürdigkeiten,
- Landschaften,
- kulturelle Orte,
- Erlebniseinrichtungen,
- Gastronomieangebote,
- Übernachtungsangebote,
- Mobilitätsangebote,
- Wege und Touren,
- Meeting-Locations).

Diese PoI sind besuchenswert, weil sie einen Erlebniswunsch erfüllen können (Schmücker, 2021). Sie werden hier daher als **primäre PoI** oder **Erlebnis-PoI (E-PoI)** bezeichnet. Sie entsprechen den „Attraktionspunkten“, wie sie seit Anfang der 2000er Jahre definiert

wurden. Da in dem vorliegenden Kontext nicht nur die Punkte relevant sind, an denen die Reise genossen wird, beziehen wir in Abgrenzung zu Padrón-Avila und Hernández-Martin (2022) auch die Punkte ein, an denen sich Touristinnen und Touristen aufhalten *müssen*. Auch an diesen Punkten kann es zu einem hohen Andrang von Besuchenden kommen. Es handelt sich dabei um PoI, die nicht als Attraktionspunkte genutzt werden, sondern lediglich helfen, das eigentliche Reiseerlebnis zu ermöglichen. Sie werden zwar von Touristinnen und Touristen besucht, sind aber lediglich Mittel zum Zweck. Sie erfüllen, bis auf die inhärente Attraktivität als besuchenswerte Punkte, alle Eigenschaften von PoI (lokalisierbar, geographisch abgrenzbar, zugänglich und von Touristinnen und Touristen besucht). Wir bezeichnen sie daher als **sekundäre PoI** oder **funktionale PoI (F-PoI)**. Dazu gehören:

- Mobilitätsinfrastruktur (z. B. Parkplätze, Erschließungsstraßen, Flughäfen),
- Serviceeinrichtungen (z. B. Entsorgung bei Wohnmobilen)
- Einkaufsangebote (z. B. Supermärkte),
- Informationspunkte.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die beiden Kategorien: Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist eine Reiseanlass generierende Attraktion für Touristinnen und Touristen. Der Strand in St. Peter-Ording, gelegen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (Lage des E-PoI), ist ein Erlebnis-PoI an dem sich viele Tourist*innen aufhalten, um ihren Bedürfnissen wie Baden, Erholung oder Naturerlebnis nachzugehen (Attraktivität des E-PoI). Um den Strand zu erreichen werden bspw. Bushaltestellen und Parkplätze benötigt (Zugänglichkeit des E-PoI). Diese können als F-PoI angesehen werden, da sie zwar von vielen Gästen besucht werden, jedoch nicht attraktiv im Sinne der Erlebnisgenerierung sind.

Wie oben bereits dargestellt, ist die Funktion eines Ortes als PoI nicht allein von seinen Eigenschaften, sondern auch von den Eigenschaften der Nutzenden und dem Kontext abhängig. So kann es sein, dass ein Flughafen in einigen Fällen ein F-PoI ist (bspw. zur Abreise in den Urlaub), und in anderen Fällen ein E-PoI (bspw. Flugzeuge gucken mit Kindern im Rahmen eines Tagesausfluges). Diese Argumentation lässt sich auch auf andere PoI übertragen. Auch kann ein E-PoI, bspw. ein Wanderweg, weitere E-PoI (bspw. Aussichtspunkte) und F-PoI (bspw. Infotafeln) beinhalten.

PoI-Konstellationen und deren Nutzung im Rahmen des digitalen Besuchermanagements

Für die Besuchermessung und -beeinflussung ist die Konstellation von E-PoI und F-PoI relevant. Häufig werden Messwerte an einem F-PoI (z. B. einem Parkplatz am Strand) erhoben und als Hilfsgröße (Proxy) für die Besucherzahlen an einem E-PoI (Strand) verwendet. Dazu ist es notwendig, dass E-PoI und F-PoI miteinander in Beziehung stehen. Je stärker diese Beziehung ist, desto besser kann die Messung am F-PoI als Hilfsgröße für die Besucherzahl am E-PoI herangezogen werden. Dabei gilt es je Kontext die Beziehungen konkret zu bestimmen, bspw. anhand von Attributen wie Entfernungen oder Menge von vorhandenen F-POI.

Im Rahmen des digitalen Besuchermanagements geht es unter anderem um die Ausspielung von Informationen über die (zukünftige) Auslastung von PoI und die mögliche Angabe von Alternativen bei zu hohem Besuchsdruck (Recommender). Hier stehen in der Regel die Attraktionspunkte (E-PoI) im Fokus der Anwendung und Ausspielung. Auf Basis der vorhandenen Messstationen in Destinationen (häufig an F-PoI) zeigt der Recommender für jeden E-PoI die vorhandenen sekundären Points of Interest an. Bei einer möglichen Überlastung der

Orte kann ein anderer F-PoI für denselben E-PoI (also ein anderer Parkplatz für den Strand) oder eben ein anderer Attraktionspunkt (z. B. ein anderer Strand) angezeigt werden. Diese Alternativen basieren in der Regel auf Attributen wie Nähe zum ursprünglichen Attraktionspunkt oder Kategorieähnlichkeit (z. B. Sandstrand).

Referenzen

- Braunhofer, M., Elahi, M., Ricci, F., & Schievenin, T. (2013). Context-Aware Points of Interest Suggestion with Dynamic Weather Data Management. In Z. Xiang & I. P. Tussyadiah (Hrsg.), *Information and Communication Technologies in Tourism 2014* (S. 87–100). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-03973-2>
- Burigat, S., Chitarro, L., & De Marco, L. (2005). Bringing Dynamic Queries to Mobile Devices: A Visual Preference-Based Search Tool for Tourist Decision Support. In M. F. Costabile & F. Paternò (Hrsg.), *Human-Computer Interaction—INTERACT 2005: IFIP TC13 International Conference, Rome, Italy, September 12-16, 2005. Proceedings* (Bd. 3585, S. 213–226). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/11555261>
- Crainic, T. G., Ricciardi, N., & Storchi, G. (2004). *The On-Demand Tourist Paths Problem*. TRISTAN V: Triennial Symposium on Transportation Analysis, June 13-18, 2004, Le Gosier, Guadeloupe.
- Horner, S., & Swarbrooke, J. (2006). *Leisure marketing: A global perspective* (1. publ., Reprint). Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Kurata, Y. (2012). Potential-of-Interest Maps for Mobile Tourist Information Services. In M. Fuchs, F. Ricci, & L. Cantoni (Hrsg.), *Information and Communication Technologies in*

- Tourism 2012: Proceedings of the International Conference in Helsingborg, Sweden, January 24-27, 2012* (S. 239–248). Springer Vienna. <https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1142-0>
- Padrón-Ávila, H., & Hernández-Martín, R. (2022). Point of Interest. In D. Buhalis (Hrsg.), *Encyclopedia of Tourism Management and Marketing* (S. 526–528). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800377486.point.of.interest>
- Rae, A., Murdock, V., Popescu, A., & Bouchard, H. (2012). Mining the web for points of interest. *Proceedings of the 35th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 711–720. <https://doi.org/10.1145/2348283.2348379>
- Schmücker, D. (2021). Was Urlauber toll finden: Empirische Befunde zum Destinationserleben. In C. Eilzer, M. Dörr, & S. Müller (Hrsg.), *Erlebnisse und Tourismus* (S. 31–40). Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Schmücker, D., Keller, R., Reif, J., Schubert, J., & Sommer, G. (2022). Digitales Besuchermanagement im Tourismus – Konzeptioneller Rahmen und Gestaltungsmöglichkeiten. In M. A. Gardini & G. Sommer (Hrsg.), *Digital Leadership Im Tourismus: Digitalisierung Und Künstliche Intelligenz Als Wettbewerbsfaktoren Der Zukunft* (S. 293–316). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- van Setten, M., Pokraev, S., & Koolwaaij, J. (2004). Context-Aware Recommendations in the Mobile Tourist Application COMPASS. In P. M. E. De Bra & W. Nejdl (Hrsg.), *Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems* (Bd. 3137, S. 235–244). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-27780-4_27
- Wall, G. (1997). Tourism attractions: Points, lines, and areas. *Annals of Tourism Research*, 24(1), 240–243. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(96\)00039-4](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(96)00039-4)
- Xu, Y.-X., Chen, W., Xu, J.-J., Li, Z.-X., Liu, G.-F., & Zhao, L. (2018). Discovering Functional Organized Point of Interest Groups for Spatial Keyword Recommendation. *Journal of Computer Science and Technology*, 33(4), 697–710. <https://doi.org/10.1007/s11390-018-1850-3>
- Yilmaz, T., Karagoz, P., & Kavurucu, Y. (2017). Exploring what makes it a POI. *2017 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced & Trusted Computed, Scalable Computing & Communications, Cloud & Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovation (SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCOM/IOP/SCI)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/UIC-ATC.2017.8397551>

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.nit-kiel.de/air/.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Reif, Julian; Schmücker, Dirk; Horster, Eric; Staubert, Tim (2023). *PoI –Points of Interest in Destinationen*. (AIR Kurzberichte). DOI: [10.5281/zenodo.7674654](https://doi.org/10.5281/zenodo.7674654)

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

